

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısırıan Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

301 لنظريات الحديثة في تعليم اللغات
د. عبد الوهاب زيدان

7. Sınıf Öğrencilerinin Optik Konusunun Öğretiminde Yavaş Geçişli Animasyon Tekniği
Kullanılması Hakkında Görüşleri 316

Zeynep Yalınalp

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Uygulamalı Derslerin Önemi ve İşlevleri Üzerine Aday
Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi 323

Prof. Dr. Ali Göçer

Türkiye Cumhuriyeti 1924 Yılı İlk Mektepler Müfredat Programında Yer Alan Fen Dersleri
..... 334

İlker Bilen Özer

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Ortaöğretim Öğrencilerinin PISA Okuma Becerileri Formatında Soru Yazma Çalışmaları ile
Üst Düzey Düşünme ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi 340

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Arş. Gör. Dila Can

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Cihat Bağ

Üst Düzey Okuduğunu Anlama Becerilerini Ölçen PISA Formatında Başarı Testi
Geliştirilmesi 365

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Yüksek Lisans Öğrencisi Hacer Harmankaya

Öğr. Gör. İrem Tay

İlkokul Matematik Dersinde Problem Çözme Becerisi Üzerine 2022-2024 Yılları Arasında Yapılan Ulusal Tezlerin Eğilimleri..... 387

Doç. Dr. Yasin Gökbulut

Ensar Nemutlu

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ödevlere Yönelik Görüşleri 399

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Büyükbayraktar

Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep Kübra Kazan

لنظريات الحديثة في تعليم اللغات

د. عبد الوهاب زيدان

الأستاذ المساعد بجامعة كارابوك-تركيا

Dr. Öğr. Üyesi. Abdulvahap Zeydan

ملخص

لقد تطرقنا في ثنايا البحث إلى أهم الاتجاهات والنظريات المتعلقة بتعليم اللغات لا سيما اللغة الثانية أو اللغة الأجنبية على اختلاف في التسمية، حيث تتبعنا التطور الدراماتيكي لعلم تدريس اللغات خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، ووقفنا على أهم الأساليب المتبعة في تعليم اللغات، وأهم المعوقات وكيفية التغلب عليها.

الكلمات المفتاحية: نظرية، تعليم، اللغات، السمعية، الشفوية

Abstract

In our research, we have addressed the most important trends and theories related to language teaching, especially the second language (foreign language), as we have followed the dramatic development of language teaching science during the nineteenth and twentieth centuries, and we have identified the most important methods used in language teaching, the most important obstacles and how to overcome them.

Keywords: Theory, Education, Languages, Auditory, Oral

مقدمة:

اهتم التربويون والمختصون بتطوير العملية التعليمية من خلال صياغة نظريات تعليم اللغات، ومن الجدير بالذكر أن هذه النظريات قد تطورت بشكل متسارع، وحققت نتائج ملموسة وكان لها العديد من التطبيقات الحيوية والفعالة (لا سيما في الدول الأوروبية)، والعالم الإسلامي لا بد أن يستفيد من كل هذه الجهود العلمية والخبرات المتوارثة والمتراكمة، ولا بأس أيضاً من أن نمزج بين النافع المفيد من هذه النظريات مع النافع المفيد من تراثنا الفكري، وبذلك نكون قد جمعنا بين الحداثة والمعاصرة.

إن مهنة التعليم من أشرف المهن وأسأها على الإطلاق، وهي وظيفة المفكرين والعلماء والمربين والرسول والأنبياء والمصلحين، واللغة هي وعاء الفكر، وهي وسيلة لنقل العلم والمعرفة، وقد شغف الإنسان منذ فجر التاريخ باكتساب العلوم وتطويرها.

أما الاتجاهات المعاصرة المسماة: علم تدريس اللغات (Language Didactics) فهي حركة علمية تتطور وتزدهر بشكلٍ مطرد لا سيما في الدول الأكثر تقدماً، وقد ساهمت عدة عوامل في نمو هذه الحركة واتساع دائرة تأثيرها، لعل من أهمها:

1- صياغة نظريات جديدة في تعليم وتعلم العلوم اللغوية ووجود دراسات متخصصة في اللسانيات واللسانيات التطبيقية.

2- الدعم السخي الذي يُقدّم لها سواء على المستوى الرسمي أو الخاص.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

3- التكنولوجيا والتقنية العلمية والثورة المعلوماتية.

4- تطور وسائل الاتصال والتواصل وسهولة السفر والتنقل بين دول العالم.

يمكننا تحديد منطلقات تعليم اللغات من خلال الإجابة عن هذين السؤالين: ماذا نتعلم؟ وكيف نتعلم؟

هذان سؤالان أساسيان حقاً، ولذلك يقسم الخبراء البحوث الرامية إلى ضبط عملية تعليم لغة من اللغات إلى قسمين:

أ- اللسانيات التطبيقية (Applied Linguistics): ضبط محتوى التعليم من حيث المفردات والقواعد والتارين وطرق القياس والتقييم، وتحليل المحتوى وغيرها.

ب- المنهجية (Methodology) أو منهجية التدريس (Teaching Methodology):

وهو نوع من البحوث يختص بطرق ومناهج توصيل وتدريب هذه المادة اللغوية. وهذا التقسيم مهم، وهو الاتجاه السائد بين الخبراء المشتغلين بهذا العلم، وفائدته أنه يمنح فرصة للباحث لكي يتخصص في جانب معين بحيث يقف على أدق جزئياته وتفصيله.

ولا يُفهم من هذا أننا ندعو إلى الفصل التام بين القسمين، لأنها مترابطة ومتلازمان، وهما يخدمان هدفاً واحداً، والمعلمون والمرتبون بحاجة إلى كلا القسمين ليقوموا بعملية التعليم الفعّال، والباحثون هم أيضاً في حاجة إلى الاطلاع على نتائج كل منهم (فالباحث في المادة الدراسية فقط لا ينتج تدريباً فعّالاً، والاقتصار في البحث في منهجية التدريس لا يجدي مع وجود مادة علمية رديئة). فكل قسم هو مكمل للقسم الآخر.

لمحة تاريخية حول نشأة علم تدريس اللغات:

انطلقت حركة الإصلاح اللغوي الحديثة - كما يرى المؤرخون لهذا الميدان - في أوروبا من خلال النقد الشديد الذي وجهه المربون للمنهجية التعليمية التي كانت سائدة في زمانهم (نهاية القرن التاسع عشر - وبداية القرن العشرين)، وأهم ما أزعجهم في هذه المنهجية أنها تضع عبء التدريس كله على المدرس وتترك المتعلم في حال منعزلة متقلبا لكل ما يلقي إليه من التعليمات مع مساهمة شبه معدومة في التعلم، وهذه هي الطريقة التي كان يتم بها تدريس اللغات في أوروبا وكذلك ما يسمى باللغات الأدبية: اللاتينية واليونانية التي كانت مفروضة على المتعلم الأوربي وحتى الأمريكي في تلك الفترة.

كانت اللاتينية هي اللغة السائدة قبل 500 عام، لأنها كانت اللغة السائدة في التعليم والتجارة والدين والحكومة في العالم الغربي. ولكن في القرن السادس عشر، اكتسبت الفرنسية والإيطالية والإنجليزية أهمية نتيجة للتغيرات السياسية في أوروبا، وحلت اللاتينية تدريجياً محل لغة التواصل المنطوقة والمكتوبة.

ومع تراجع مكانة اللغة اللاتينية من كونها لغة حيّة إلى كونها مادة "عرضية" في المناهج المدرسية، وأصبحت دراسة اللغة اللاتينية الكلاسيكية وتحليل قواعدها وبلاغتها نموذجاً لدراسة اللغات الأجنبية من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر. وكان الأطفال الذين يلتحقون بـ "المدرسة النحوية" في القرنين السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر في إنجلترا يتلقون في البداية مقدمة صارمة لقواعد اللغة اللاتينية، والتي كانت تُدرّس من خلال الحفظ عن ظهر قلب لقواعد النحو، ودراسة القواعد والتصريفات، والترجمة، وكتابة الجمل النموذجية، وأحياناً استخدام نصوص ثنائية اللغة وحوار متوازي. (كيللي 1969؛ هاوات 1984).

وبمجرد إثبات الكفاءة الأساسية، يتم تعريف الطلاب بالدراسة المتقدمة لقواعد اللغة والبلاغة. لا شك أن التعلم في المدارس كان بمثابة تجربة قاتلة بالنسبة للأطفال، لأن الافتقار إلى المعرفة كان يقابله في كثير من الأحيان بعقاب قاسي. وكانت هناك محاولات لتشجيع مناهج بديلة للتعليم؛ فقد قدم روجر أشام (Roger Ascham) ومونتيني (Montaigne) في القرن السادس عشر - وكومينيوس (Comenius) وجون لوك (John Locke) في القرن السابع عشر، على سبيل المثال، مقترحات محددة لإصلاح المناهج الدراسية وتغيير طريقة تدريس اللغة اللاتينية. (كيللي 1969؛ هاوات 1984).

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

من المنظور التاريخي نجد أنّ الدوافع التي أدت إلى ابتكار أساليب حديثة هي نفس الدوافع التي لطالما كانت محور النقاش في الأوساط العلمية، وأجريت عدت دراسات حول كيفية تدريس اللغات الأجنبية. لقد عكس تطوير أساليب تدريس اللغة عبر التاريخ إعادة ترتيب الأولويات التي يحتاجها المتعلمون، مثل التحرك نحو رفع مستوى المهارة الشفهية بدلاً من قراءة النصوص وفهمها كأولوية لدراسة اللغة؛ كما عكست أيضاً تحولاً في النظريات المتعلقة بطبيعة اللغة وتعلمها.

لقد تم تقدير أن حوالي 60% من سكان العالم اليوم متعددو اللغات. ومن منظور معاصر وتاريخي، فإن ثنائية اللغة أو تعدد اللغات هو الأصل وليس الاستثناء. ومن الإنصاف أن نقول إن تعلم اللغات الأجنبية كان على مَرِّ التاريخ محل اهتمام العلماء والمختصين.

وقد تتبعنا أهم المراحل التي نر بها علم تدريس اللغات على النحو التالي:

أولاً: طريقة القواعد والترجمة

كما تشير أسماء بعض روادها البارزين، مثل: يوهان سيدنستوكر (Johann Seidenstücker)، وكارل بلوتز (Karl Plötz)، وأولندورف (H. S. Ollendorf)، ويوهان ميدينجر (Johann Meidinger)، فإن الترجمة النحوية كانت نتاجاً للعلماء الألمان، الذين كان هدفهم، وفقاً لأحد منتقديهم "معرفة كل شيء عن شيء ما بدلاً من معرفة الشيء نفسه" (دبليو. إتش. دي. راوس، مقتبس في كيلي 1969: 53). في الواقع، كانت الترجمة النحوية معروفة لأول مرة في الولايات المتحدة باسم الطريقة البروسية. (نُشر كتاب من تأليف ب. سيرز، وهو أستاذ أمريكي للكلاسيكيات، في عام 1845 بعنوان "الطريقة الشيشرونية أو البروسية لتدريس عناصر اللغة اللاتينية". [كيلي 1969]). كانت الخصائص الرئيسية لطريقة القواعد والترجمة هي:

1- الهدف من دراسة اللغة الأجنبية هو تعلم لغة من أجل قراءة أديها أو من أجل الاستفادة من التطور الفكري الناتج عن دراسة اللغة الأجنبية.

القواعد والترجمة هي طريقة لدراسة لغة ما أولاً من خلال التحليل التفصيلي لقواعدها النحوية، يليه توظيف هذه المعرفة في ترجمة الجمل والنصوص من وإلى اللغة المستهدفة. وبالتالي، فإنها تنظر إلى تعلم اللغة على أنه حفظ قواعد وإدراك حقائق -اللغة الأم- من أجل فهم ومعالجة قواعد اللغة الأجنبية بناءً على مبدأ: "الحفاظ على اللغة الأم باعتبارها نظاماً مرجعياً في اكتساب اللغة الثانية". (ستيرن 1983: 455).

2- القراءة والكتابة هما المحوران الرئيسيان؛ ولا يتم إعطاء أي اهتمام منهجي للتحدث أو الاستماع.

3- يعتمد اختيار المفردات فقط على نصوص القراءة المستخدمة، ويتم تدريس الكلمات من خلال قوائم الكلمات ثنائية اللغة، ودراسة القاموس، والحفظ. ففي درس النحو والترجمة النموذجي، يتم تقديم قواعد النحو وتوضيحها، ويتم تقديم قائمة بعناصر المفردات مع ما يعادلها من الترجمة، مع حل تمارين الترجمة.

4- الجملة هي الوحدة الأساسية للتدريس وممارسة اللغة. يتم تخصيص جزء كبير من الدرس لترجمة الجمل من وإلى اللغة المستهدفة، وهذا التركيز على الجملة هو السمة المميزة للطريقة. استخدمت المناهج السابقة النحو كوسيلة مساعدة لدراسة النصوص بلغة أجنبية. ولكن كان يُعتقد أن هذا صعب للغاية بالنسبة للطلاب في المدارس الثانوية، وكان التركيز على الجملة محاولة لتسهيل تعلم اللغة. (انظر Howatt 1984: 131).

5- التأكيد على الدقة: من المتوقع أن يحقق الطلاب معايير عالية في الترجمة، وذلك بسبب "الأولوية المرتبطة بمعايير الدقة العالية والتي كانت فضلاً عن كونها ذات قيمة أخلاقية جوهرية، شرطاً أساسياً لاجتياز العديد من الامتحانات الكتابية الرسمية". (هاوات 1984: 132).

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

6- يتم تدريس القواعد النحوية بشكل استنتاجي -أي من خلال عرض ودراسة القواعد النحوية-، والتي يتم ممارستها بعد ذلك من خلال تمارين الترجمة. وفي معظم نصوص القواعد النحوية والترجمة تم اتباع منهج دراسي يراعي تسلسل القواعد النحوية من بداية المتن حتى نهايته، وكانت هناك محاولة لتدريس القواعد النحوية بطريقة منظمة ومنهجية.

7- اللغة الأم للطلاب هي وسيلة التعليم. يتم استخدامها لشرح العناصر الجديدة وتمكين إجراء مقارنات بين اللغة الأجنبية واللغة الأم للطلاب.

سيطرت الترجمة النحوية على تدريس اللغات الأوروبية والأجنبية منذ أربعينيات القرن التاسع عشر- وحتى أربعينيات القرن العشرين، وما زالت تستخدم على نطاق واسع في بعض أجزاء العالم اليوم في شكلها المعدل وفي أفضل حالاتها. كما يشير هاوت (1984)

في الواقع لم تكن "طريقة القواعد والترجمة" في تلك الصورة المظلمة التي قدمها منتقدوها، لكنها دون شك لا تخلوا من سلبيات. وكان أسوأ من مارسها أولئك الذين أرادوا إثبات أن دراسة اللغة الفرنسية أو الألمانية لا تقل صرامة عن دراسة اللغات الكلاسيكية. وقد أدى هذا إلى اعتماد دورات الترجمة النحوية التي ينظر إليها آلاف المتعلمين في المدارس بنفور شديد، حيث كان تعلم اللغة الأجنبية بالنسبة لهم يعني تجربة مملة لحفظ قوائم لا نهاية لها من قواعد النحو والمفردات غير القابلة للاستخدام ومحاولة إنتاج ترجمات مثالية للنثر المصطنع أو الأدبي. وعلى الرغم من أن طريقة الترجمة النحوية غالباً ما تسبب إحباطاً للطلاب، إلا أنها لا تفرض مطالباً كبيرة على المعلمين.

ثانياً: الحركة الإصلاحية

لقد بذل المتخصصون في تعليم اللغة مثل مارسيل (Marcel)، وبريندرغاست (Prendergast)، وجوين (Gouin) جهوداً كبيرة لتعزيز الأساليب البديلة في تعليم اللغة، ولكن أفكارهم لم تجد دعماً أو اهتماماً واسع النطاق. ومع ذلك، منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر- بدأ المختصون في اللسانيات التطبيقية مثل هنري سويت (Henry Sweet) في إنجلترا، وويلهلم فينتور (Wilhelm Viator) في ألمانيا، وبول باسي (Paul Passy) في فرنسا يمثلون السلطة الفكرية في ذلك الوقت مما أعطى الأفكار الإصلاحية مصداقية وقبولاً في الأوساط العلمية. وتم إحياء علم اللسانيات، كما تم تأسيس علم الصوتيات- التحليل العلمي ووصف الأنظمة الصوتية للغات-، مما أعطى رؤى جديدة في عمليات الكلام.

وأكد اللغويون أن الكلام -وليس الكلمة المكتوبة- هو الشكل الأساسي للغة. تأسست الجمعية الصوتية الدولية في عام 1886، وضمنت الأبجدية الصوتية الدولية (IPA) الخاصة بها لتمكين نسخ أصوات أي لغة بدقة. كان أحد الأهداف الأولى للجمعية هو تحسين تدريس اللغات الحديثة. وقد دعت إلى النقاط التالية:

1- دراسة اللغة المنطوقة.

2- التدريب الصوتي من أجل إرساء عادات نطق جيدة.

3- استخدام نصوص المحادثة والحوارات لتقديم العبارات والتعبيرات الاصطلاحية.

4- نهج استقرائي لتدريس القواعد.

5- تدريس معاني جديدة من خلال إنشاء روابط داخل اللغة المستهدفة بدلاً من إنشاء روابط باللغة الأم.

لقد أصبح علماء اللغة أيضاً مهتمين بالنقاشات التي نشأت حول أفضل طريقة لتدريس اللغات الأجنبية، وتمت مناقشة الأفكار والدفاع عنها في الكتب والمقالات والكتيبات. ادعى هنري سويت (Henry Sweet) (1845-1912) أن المبادئ المنهجية السليمة يجب أن تستند إلى تحليل علمي للغة ودراسة علم النفس. وفي كتابه "الدراسة العملية للغات" (1899)، وضع مبادئ لتطوير طريقة التدريس. واشتملت على المبادئ التالية:

1- الاختيار الدقيق لما يجب تدريسه.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

2- فرض حدود على ما يجب تدريسه.

3- ترتيب ما يجب تدريسه من حيث المهارات الأربع للاستماع والتحدث والقراءة والكتابة.

4- تصنيف المواد من البسيط إلى المعقد.

في ألمانيا استخدم الباحث البارز فيلهلم فيتور (Wilhelm Viator) (1850-1918) النظرية اللغوية لتبرير آرائه حول تدريس اللغة. وزعم أن التدريب على علم الأصوات من شأنه أن يمكن المعلمين من نطق اللغة بدقة. وكانت أنماط الكلام -وليس القواعد- هي العناصر الأساسية للغة. وفي عام 1882 نشر آرائه في كتيب مهم، تحت عنوان: "يجب أن يبدأ تدريس اللغة من جديد"، حيث انتقد بشدة عدم كفاية ترجمة القواعد وأكد على قيمة تدريب المعلمين في علم الأصوات الجديد.

لقد شارك فيتور (Viator) وسويت (Sweet) وغيرهما من الباحثين في أواخر القرن التاسع عشر- في العديد من المعتقدات حول المبادئ التي ينبغي أن يستند إليها المنهج الجديد في تدريس اللغات الأجنبية، على الرغم من أنهم اختلفوا بشكل كبير في الإجراءات المحددة التي دافعوا عنها لتدريس لغة ما، إلا أنهم اتفقوا بشكل عام على النقاط التالية:

1- اللغة المنطوقة هي اللغة الأساسية لذلك يتم اعتماد طريقة المشافهة.

2- تطبيق نتائج علم الصوتيات على التدريس وتدريب المعلمين.

3- ينبغي على المتعلمين سماع اللغة أولاً، قبل رؤيتها في شكل مكتوب.

4- تقديم الكلمات في جمل، ويجب ممارسة الجمل في سياقات ذات معنى وليس تدريسيها كعناصر معزولة وغير متصلة.

5- تدريس قواعد النحو فقط بعد أن يمارس الطلاب القواعد في السياق؛ أي أنه ينبغي تدريس القواعد بطريقة استقرائية.

6- تجنب الترجمة، على الرغم من أنه يمكن استخدام اللغة الأم لشرح الكلمات الجديدة أو للتحقق من الفهم.

ثالثاً: الطريقة المباشرة (The Direct Method)

كان جوين (Gouin) من أوائل الباحثين في القرن التاسع عشر- الذين حاولوا بناء منهجية حول ملاحظة تعلم الأطفال للغة. كما توجه باحثون آخرون إلى المبادئ الطبيعية لتعلم اللغة، ولهذا السبب يشار إليهم أحياناً باعتبارهم من دعاة الطريقة "الطبيعية". في الواقع، في أوقات مختلفة طوال تاريخ تدريس اللغة، بُذلت محاولات لجعل تعلم اللغة الثانية أشبه بتعلم اللغة الأولى. فعلى سبيل المثال في القرن السادس عشر- وصف مونتيني (Montaigne) كيف عُهد إليه بوصي كان يخاطبه باللغة اللاتينية حصرياً خلال السنوات الأولى من حياته، لأن والد مونتيني أراد أن يتحدث ابنه اللاتينية جيداً. من بين أولئك الذين حاولوا تطبيق المبادئ الطبيعية على فصول اللغة في القرن التاسع عشر- كان ل. سوفور (L. Sauveur) (1826-1907)، الذي استخدم التفاعل الشفهي المكثف في اللغة المستهدفة، مستخدماً الأسئلة كوسيلة لتقديم اللغة واستنباطها. افتتح مدرسة لغات في بوسطن في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر، وسرعان ما أصبح أسلوبه يُشار إليه باسم الطريقة الطبيعية.

وقد زعم سافور وغيره من المؤمنين بالطريقة الطبيعية أنه يمكن تدريس لغة أجنبية دون ترجمة أو استخدام لغة المتعلم الأصلية إذا تم نقل المعنى مباشرة من خلال التظاهر والعمل. وكتب الباحث الألماني ف. فرانك (F. Franke) عن المبادئ النفسية للارتباط المباشر بين الأشكال والمعاني في اللغة المستهدفة (1884) وقدم مبرراً نظرياً لمنهج أحادي اللغة في التدريس. ووفقاً لفرانك، يمكن تدريس اللغة بشكل أفضل من خلال استخدامها بنشاط في الفصل الدراسي. وبدلاً من استخدام الإجراءات التحليلية التي تركز على شرح قواعد النحو في التدريس في الفصل الدراسي، يجب على المعلمين تشجيع الاستخدام المباشر وال عفوي للغة الأجنبية في الفصل الدراسي. وبذلك يكون المتعلمون قادرين على استنباط قواعد النحو، واستبدال الكتاب المدرسي بالمعلم في المراحل المبكرة من التعلم. وبدأ الحديث عن الاهتمام المنهجي بالنطق. ويمكن استخدام الكلمات المعروفة لتدريس مفردات جديدة، باستخدام التمثيل الصامت والتظاهر والصور.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

لقد وفرت مبادئ تعلم اللغة الطبيعية هذه الأساس لما أصبح يُعرف باسم الطريقة المباشرة، والتي تشير إلى أكثر الطرق الطبيعية شهرة. وقد قدمها المؤيدون المتحمسون للطريقة المباشرة في فرنسا وألمانيا (وقد تمت الموافقة عليها رسميًا في كلا البلدين عند مطلع القرن)، وأصبحت معروفة على نطاق واسع في الولايات المتحدة من خلال استخدامها من قبل سوفور وماكسيميليان بيرلتر في مدارس اللغات التجارية الناجحة. (في الواقع، لم يستخدم بيرلتر المصطلح أبدًا؛ فقد أشار إلى الطريقة المستخدمة في مدارسها باسم طريقة بيرلتر). وفي الممارسة العملية، كانت تمثل المبادئ والإجراءات التالية:

1. تم إجراء التدريس في الفصول الدراسية باللغة المستهدفة حصريًا.
2. تم تدريس المفردات والجمل اليومية فقط.
3. تم بناء مهارات الاتصال الشفهي في تقدم متدرج بعناية منظم حول تبادل الأسئلة والأجوبة بين المعلمين والطلاب في فصول دراسية صغيرة مكثفة.
4. تم تدريس القواعد النحوية بشكل استقرائي.
5. تم تقديم نقاط تدريس جديدة شفويًا.
6. تم تدريس المفردات الملموسة من خلال العرض التوضيحي والأشياء والصور؛ تم تدريس المفردات المجردة من خلال ربط الأفكار.
7. تم تدريس كل من فهم الكلام والاستماع.
8. تم التأكيد على النطق الصحيح والقواعد النحوية.

كانت الطريقة المباشرة ناجحة إلى حد كبير في المدارس الخاصة للغات، مثل تلك التابعة لسلسلة مدارس بيرلتر، حيث كان العملاء الذين يدفعون مقابل الدراسة يتمتعون بحافز كبير وكان استخدام المعلمين الناطقين باللغة الأم هو الأساس. ولكن على الرغم من الضغوط من جانب أنصار الطريقة، فقد كان من الصعب تنفيذها في التعليم الثانوي. فقد أكدت على أوجه التشابه بين تعلم اللغة الأولى الطبيعي وتعلم اللغة الأجنبية في الفصول الدراسية. بالإضافة إلى ذلك، كانت تفتقر إلى أساس منضبط في النظرية اللغوية التطبيقية، ولهذا السبب غالبًا ما تعرضت لانتقادات من أنصار حركة الإصلاح الذين يعتمدون على الأساس الأكاديمي. كانت الطريقة المباشرة تمثل نتاجًا للهواة المستنيرة. وكان يُنظر إليها على أنها تعاني من العديد من العيوب. فقد كانت تتطلب معلمين من المتحدثين الأصليين للغة أو لديهم طلاقة في اللغة الأجنبية مثل الناطقين الأصليين. وكانت تعتمد إلى حد كبير على مهارة المعلم، وليس على كتاب مدرسي، ولم يكن جميع المعلمين متمكنين بدرجة كافية من اللغة الأجنبية للالتزام بمبادئ الطريقة. وقد أشار النقاد إلى أن الالتزام الشديد بمبادئ الطريقة المباشرة كان في كثير من الأحيان غير فعال، حيث كان لزامًا على المعلمين بذل مجهود كبير لتجنب استخدام اللغة الأم، في حين كان من الممكن في بعض الأحيان أن يكون الشرح البسيط والمختصر باللغة الأم للطالب طريقًا أكثر كفاءة للفهم.

وقد وثق عالم النفس بجامعة هارفارد روجر براون مشاكل مماثلة مع تقنيات الطريقة المباشرة الصارمة. ووصف إحباطه عندما لاحظ معلمًا يؤدي الجمل اللفظي في محاولة لنقل معنى الكلمات اليابانية، في حين كانت الترجمة ستكون تقنية أكثر كفاءة (براون 1973: 5).

وبحلول عشرينيات القرن العشرين، تراجع استخدام الطريقة المباشرة في المدارس غير التجارية في أوروبا. وفي فرنسا وألمانيا، تم تعديلها تدريجيًا إلى إصدارات تجمع بين بعض تقنيات الطريقة المباشرة وأنشطة أكثر تحكماً تعتمد على القواعد النحوية. وقد تسببت الشعبية الأوروبية للطريقة المباشرة في الجزء الأول من القرن العشرين في دفع المتخصصين في اللغات الأجنبية في الولايات المتحدة إلى محاولة تنفيذها في المدارس والكليات الأمريكية، على الرغم من أنهم قرروا التحرك بحذر. وقد خلصت دراسة بدأت في عام 1923 حول حالة تدريس اللغات الأجنبية إلى أنه لا توجد طريقة واحدة يمكنها ضمان نتائج ناجحة. وكان هدف محاولة تدريس مهارات المحادثة يعتبر غير عملي في ضوء الوقت المحدود المتاح لتدريس اللغات الأجنبية في المدارس، والمهارات المحدودة للمعلمين، وعدم أهمية مهارات المحادثة بلغة أجنبية بالنسبة لطالب الكلية الأمريكي العادي. وزعمت الدراسة - التي نُشرت تحت عنوان تقرير كولمان - أن الهدف الأكثر منطقية

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

لدورة لغة أجنبية سيكون معرفة قراءة لغة أجنبية، والتي تتحقق من خلال التقديم التدريجي للكلمات والهياكل النحوية في نصوص القراءة البسيطة. وكانت النتيجة الرئيسية لهذه التوصية هي أن القراءة أصبحت هدفًا لمعظم برامج اللغات الأجنبية في الولايات المتحدة (كولمان 1929).

واسمركز التركيز على القراءة في توصيف تدريس اللغات الأجنبية في الولايات المتحدة حتى الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من أن الطريقة المباشرة كانت تتمتع بشعبية في أوروبا، إلا أن الجميع لم يتبنوها بحماس. وقد أدرك عالم اللغويات التطبيقية البريطاني هنري سويت حدودها. فقد قدمت ابتكارات على مستوى إجراءات التدريس ولكنها تفتقر إلى أساس منهجي شامل. كان التركيز الرئيسي لهذا المنهج على الاستخدام الحصري للغة الهدف في الفصول الدراسية، ولكنه فشل في معالجة العديد من القضايا التي اعتبرها سويت أكثر أساسية. وقد جادل سويت وغيره من اللغويين التطبيقيين لصالح تطوير مبادئ منهجية سليمة يمكن أن تكون بمثابة الأساس لتقنيات التدريس.

في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، قام علماء اللسانيات التطبيقية بتنظيم المبادئ التي اقترحتها حركة الإصلاح في وقت سابق وبالتالي وضعوا الأسس لما تطور إلى المنهج البريطاني لتدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية. أدت التطورات اللاحقة إلى ظهور اللغة السمعية في الولايات المتحدة والنهج الشفهي أو تدريس اللغة الظرفية في بريطانيا.

ما الذي حدث لمفهوم "المنهجية" في تدريس اللغة الأجنبية والذي برز كقضية تعليمية مهمة في القرنين التاسع عشر والعشرين؟ لقد برزت في هذا العرض التاريخي بعض الأسئلة التي أدت فيما بعد إلى ظهور اتجاهات جديدة في تدريس اللغة في الماضي:

1- ما هي أهداف تدريس اللغة؟ هل يجب أن تؤدي دورة تعليم اللغة إلى إتقان المحادثة أو القراءة أو الترجمة أو أي مهارة أخرى؟

2- ما هي الطبيعة الأساسية للغة، وكيف سيؤثر هذا على طريقة التدريس؟

3- ما هي معايير اختيار محتوى الدرس عند تعليم اللغة؟

4- ما هي مبادئ التنظيم والتسلسل والعرض التي تسهل التعلم؟

5- ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه اللغة الأم؟

6- ما هي العمليات التي يستخدمها المتعلمون في إتقان لغة ما، وهل يمكن دمجها في منهجية واحدة؟

7- ما هي تقنيات وأنشطة التدريس التي تعمل بشكل أفضل وفي جميع الظروف؟

تختلف مناهج وطرق التدريس الخاصة في الطريقة التي تناولت بها هذه القضايا منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى الوقت الحاضر، يمكن اعتبار الطريقة المباشرة أول طريقة لتدريس اللغة لفتت انتباه المعلمين والمتخصصين في تدريس اللغة، وقد قدمت منهجية بدت وكأنها تنقل تدريس اللغة إلى عصر جديد.

رابعاً: الطريقة السمعية اللغوية (The Audiolingual Method)

انتشرت الطريقة السمعية اللغوية في أمريكا بشكل واسع، وتم اعتمادها في كثير من الجامعات والمؤسسات المعنية بتدريس اللغات الأجنبية. فقد أوصى تقرير كولمان في عام 1929 باتباع نهج قائم على القراءة في تدريس اللغة الأجنبية لاستخدامه في المدارس والكليات الأمريكية. وقد أكد هذا على طريقة قراءة النصوص وفهمها.

كان المعلمون يدرسون من كتب تحتوي على مقاطع قصيرة للقراءة باللغة الأجنبية، تسبقها قوائم من المفردات. وكان الهدف هو القراءة الصامتة السريعة، ولكن في الممارسة العملية كان المعلمون يلجأون غالباً إلى مناقشة محتوى المقطع باللغة الإنجليزية. وقد استخدم المشاركون في تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في الولايات المتحدة بين الحربين العالميتين إما نهج الطريقة المباشرة المعدلة، أو نهج قائم على القراءة، أو نهج القراءة الشفهية (داريان 1972). وعلى عكس النهج الذي طوره اللغويون التطبيقيون البريطانيون خلال نفس الفترة، لم تكن

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

هناك محاولة كبيرة لمعالجة محتوى اللغة بشكل منهجي. فقد تم تقديم أنماط الجمل والقواعد النحوية وفقاً لرغبة مؤلف الكتاب المدرسي. ولم يكن هناك توحيد للمفردات أو القواعد النحوية المضمنة. ولم يكن هناك إجماع على القواعد النحوية وأنماط الجمل والمفردات الأكثر أهمية للمتعلمين المبتدئين أو المتوسطين أو المتقدمين.

ولكن دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية كان له تأثير كبير على تدريس اللغات في أمريكا. لتزويد الحكومة الأمريكية بموظفين يجيدون الألمانية والفرنسية والإيطالية والصينية واليابانية والماليزية ولغات أخرى، والذين يمكنهم العمل كترجمين ومساعدين في غرفة الشفراء و مترجمين، كان من الضروري إنشاء برنامج تدريب لغوي خاص. كلفت الحكومة الجامعات الأمريكية بتطوير برامج اللغات الأجنبية للأفراد العسكريين. وبالتالي تم إنشاء برنامج التدريب المتخصص للجيش (ASTP) في عام 1942. شاركت خمس وخمسون جامعة أمريكية في البرنامج بحلول بداية عام 1943.

كان الهدف من برامج الجيش هو أن يكتسب الطلاب الكفاءة في المحادثة في مجموعة متنوعة من اللغات الأجنبية. ولأن هذا لم يكن هدف دورات اللغات الأجنبية التقليدية في الولايات المتحدة، فقد كانت هناك حاجة إلى مناهج جديدة. وكان علماء اللغة، مثل ليونارد بلومفيلد في جامعة ييل، قد طوروا بالفعل برامج تدريبية كجزء من أبحاثهم اللغوية، والتي كانت مصممة لإعطاء علماء اللغة والأثنوبولوجيا إتقان اللغات الأمريكية الهندية واللغات الأخرى التي كانوا يدرسونها.

ولم تكن الكتب المدرسية موجودة لمثل هذه اللغات. وكانت التقنية التي استخدمها بلومفيلد وزملاؤه تُعرف أحياناً باسم "طريقة المُتحدِّث" (informant method)، لأنها كانت تستخدم مُتحدثاً أصلياً للغة — المُتحدِّث الذي كان بمثابة مصدر للعبارات والمفردات والذي كان يقدم الجمل للمحاكاة، وعالم لغوي يشرف على تجربة التعلم. ولم يكن عالم اللغويات يعرف اللغة بالضرورة ولكنه كان مدرباً على استنباط البنية الأساسية للغة من المُتحدِّث.

وعلى هذا فقد تمكن الطلاب وعالم اللسانيات من المشاركة في محادثة موجهة مع المُتحدِّث، ومعاً تعلموا تدريجياً كيفية التحدث باللغة، فضلاً عن فهم قدر كبير من قواعدها الأساسية.

وكان الطلاب في مثل هذه الدورات يدرسون لمدة 10 ساعات في اليوم، 6 أيام في الأسبوع. وكان هناك عموماً 15 ساعة من التدريب مع المُتحدثين الأصليين و20 إلى 30 ساعة من الدراسة الخاصة موزعة على دورتين أو ثلاث دورات مدتها 6 أسابيع. وكان هذا هو النظام الذي تبناه الجيش، وفي فصول صغيرة من الطلاب الناضجين والمتحمسين للغاية، كانت النتائج ممتازة في كثير من الأحيان.

لم يستمر برنامج التدريب المتخصص للجيش سوى عامين تقريباً؛ ولكنه اجتذب قدرًا كبيراً من الاهتمام في الصحافة العامة وفي المجتمع الأكاديمي. وعلى مدى السنوات العشر-التالية، تمت مناقشة "طريقة الجيش الأمريكي" وملاءمتها للاستخدام في برامج اللغة العادية. ولكن اللغويين الذين طوروا برنامج التدريب المتخصص للجيش الأمريكي لم يكونوا مهتمين في المقام الأول بتدريس اللغة. كانت "منهجية الجيش"، مثل الطريقة المباشرة، مستخدمة من كثافة الاتصال باللغة المستهدفة بدلاً من أي أساس منهجي متطور. كان برنامجاً مبتكراً بشكل أساسي من حيث الإجراءات المستخدمة وكثافة التدريس وليس من حيث نظريته الأساسية. ومع ذلك، فقد أُنقِعَ عددًا من اللغويين البارزين بقيمة المنهج المكثف القائم على الطريقة الشفوية لتعلم لغة أجنبية.

أصبح علماء اللسانيات واللسانيات التطبيقية خلال هذه الفترة منغمسين بشكل متزايد في تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية.

وقد دخل آلاف الطلاب الأجانب إلى الولايات المتحدة للدراسة في الجامعات، وكان العديد من هؤلاء الطلاب بحاجة إلى التدريب على اللغة الإنجليزية قبل أن يتمكنوا من بدء دراستهم. أدت هذه العوامل إلى ظهور النهج الأمريكي في تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، والذي أصبح في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين يُعرف باسم السمعية اللغوية Audio-lingualism. وفي هذه الطريقة لا يوجد تعليم صريح للقواعد النحوية، فكل شيء يتم حفظه ببساطة في شكله. والفكرة هي أن يمارس الطلاب بنية لغوية معينة حتى يتمكنوا من استخدامها تلقائياً.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

وفي عام 1939، أنشأت جامعة ميشيغان أول معهد للغة الإنجليزية في الولايات المتحدة؛ وتخصص في تدريب مدرسي اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية وفي تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية أو أجنبية. تلقى تشارلز فرايز، مدير المعهد، تدريباً في اللسانيات البنوية، وطبق مبادئ اللغويات البنوية على تدريس اللغة. رفض فرايز وزملاؤه المناهج المتعلقة بالطريقة المباشرة، والتي يتعرض فيها المتعلمون للغة ويستخدمونها ويتشربون أنماطها النحوية تدريجياً. بالنسبة لفرايز كانت القواعد أو "البنية"، هي نقطة البداية. تم تحديد بنية اللغة بأنماط الجمل الأساسية والهياكل النحوية. تم تدريس اللغة من خلال الاهتمام المنهجي بالنطق والتخمين الشفهي المكثف لأنماط الجمل الأساسية. كان ممارسة الأنماط تقنية أساسية في الفصل الدراسي. "هذه الأنماط الأساسية هي التي تشكل محمة المتعلم. إنها تتطلب التدريب والتخمين والمزيد من التدريب والمفردات الكافية فقط، لجعل مثل هذه التدريبات ممكنة" (هوكيت 1959).

ولم تكن جامعة ميشيغان الجامعة الوحيدة التي شاركت في تطوير الدورات والمواد اللازمة لتدريس اللغة الإنجليزية. فقد تم تأسيس عدد من البرامج الأخرى المماثلة، وكان بعض أقدمها في جامعة جورج تاون والجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة وجامعة تكساس في أوستن. وأصبح علماء اللغة الأمريكيون أكثر نشاطاً، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، في الإشراف على برامج تدريس اللغة الإنجليزية (مولتون 1961).

وفي عام 1950، تم تكليف المجلس الأمريكي للجمعيات العلمية، بموجب عقد مع وزارة الخارجية الأمريكية، بتطوير الكتب المدرسية لتدريس اللغة الإنجليزية للمتحدثين بعدد كبير من اللغات الأجنبية. وكان الشكل الذي اتبعه علماء اللغة المشاركون في هذا المشروع يُعرف باسم "الشكل العام" (General form): حيث يبدأ الدرس بالعمل على النطق والصرف والقواعد، يليه التدريبات والتارين. وقد نُشرت المبادئ التوجيهية في شكل ملاحظات هيكلية ونصوص: أساس لإعداد المواد اللازمة لتدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (المجلس الأمريكي للجمعيات العلمية 1952). وقد أصبحت هذه الوثيقة مؤثرة، واستُخدمت مع "الشكل العام" كدليل لتطوير دورات اللغة الإنجليزية للمتحدثين بعشر - لغات مختلفة (سلسلة اللغات المنطوقة الشهيرة)، التي نُشرت بين عامي 1953 و 1956 (مولتون 1961).

كانت المنهجية التي استخدمها اللغويون وخبراء تدريس اللغة في الولايات المتحدة خلال هذه الفترة تشبه إلى حد كبير المنهج البريطاني الشفوي، على الرغم من أن المنهجين تطورا بشكل مستقل.

ومع ذلك، اختلف المنهج الأمريكي في تحالفه القوي مع اللغويات البنوية الأمريكية وتطبيقاتها (اللسانيات التطبيقية)، وخاصة التحليل التبايني. وضع فرايز مبادئه في كتابه "تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية" (1945)، حيث نسبت مشاكل تعلم لغة أجنبية إلى صراع الأنظمة البنوية المختلفة (أي الاختلافات بين الأنماط النحوية والصوتية للغة الأم ولغة الهدف). إن التحليل التبايني للغتين من شأنه أن يسمح بالتنبؤ بمشاكل التداخل المحتملة ومعالجتها من خلال مواد تعليمية معدة بعناية. وهكذا ولدت صناعة رئيسية في اللسانيات التطبيقية الأمريكية - وهي المقارنات المنهجية للغة الإنجليزية مع اللغات الأخرى، بهدف حل المشاكل الأساسية في تعلم اللغات الأجنبية.

وقد عُرف النهج الذي طوره اللغويون في جامعة ميشيغان وغيرها من الجامعات باسم المنهج الشفهي، والمنهج السمعي الشفهي، والنهج البنوي. وقد دعا هذا النهج إلى التدريب السمعي أولاً، ثم تدريب النطق، يليه التحدث والقراءة والكتابة.

وتم التعرف على اللغة من خلال الكلام، وتم التعامل مع الكلام من خلال البنية. وقد أثر هذا النهج على الطريقة التي تم بها تدريس اللغات في الولايات المتحدة طوال الخمسينيات. وكهج لتدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية، تم الترويج للأرثوذكسية الجديدة من خلال مجلة تعلم اللغة بجامعة ميشيغان.

كانت هذه فترة حيث كان يُنظر إلى الخبرة في علم اللغة على أنها أساس ضروري وكاف للخبرة في تدريس اللغة. وليس من المستغرب أن المواد الدراسية التي أنتجها فرايز واللغويون في جامعة ييل وكورنيل وأماكن أخرى أظهرت قدرًا كبيرًا من التحليل اللغوي ولكن القليل جدًا من علم التربية. ومع ذلك، فقد تم استخدامها على نطاق واسع، وكان يُعتقد أن المبادئ اللغوية التطبيقية التي استندت إليها تتضمن النهج العلمي الأكثر تقدمًا لتدريس اللغة. إذا كانت هناك أي نظرية تعلم تستند إليها المواد السمعية الشفهية، فقد كانت تطبيقًا منطقيًا

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

لفكرة أن الممارسة تؤدي إلى الكمال. لا يوجد إشارة صريحة إلى نظرية التعلم الحالية في ذلك الوقت في عمل فرايز. كان دمج المبادئ اللغوية للنهج السمعي الشفهي مع نظرية التعلم النفسي- الحديثة في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين هو الذي أدى إلى الطريقة التي أصبحت تُعرف باسم السمعية اللغوية.

نتج ظهور الطريقة السمعية اللغوية عن الاهتمام المتزايد بتدريس اللغات الأجنبية في الولايات المتحدة نحو نهاية الخمسينيات من القرن العشرين. كانت الحاجة إلى تغيير جذري وإعادة التفكير في منهجية تدريس اللغات الأجنبية (التي كان معظمها لا يزال مرتبطًا بطريقة القراءة) مدفوعة بإطلاق أول قمر صناعي روسي في عام 1957. اعترفت حكومة الولايات المتحدة بالحاجة إلى بذل جهد أكثر كثافة لتدريس اللغات الأجنبية من أجل منع الأمريكيين من العزلة عن التقدم العلمي المحرز في بلدان أخرى. لقد قدم قانون التعليم الدفاعي الوطني (1958)، من بين تدابير أخرى، الأموال اللازمة لدراسة وتحليل اللغات الحديثة، وتطوير المواد التعليمية، وتدريب المعلمين. وتم تشجيع المعلمين على حضور المعاهد الصيفية لتحسين معرفتهم باللغات الأجنبية وتعلم مبادئ اللغويات وطرق التدريس الجديدة القائمة على اللغة. وقد شرع المتخصصون في تدريس اللغات في تطوير طريقة يمكن تطبيقها على الظروف في الكليات والجامعات الأمريكية. وقد استفادوا من الخبرة السابقة لبرامج الجيش والنهج السمعي الشفهي أو البنوي الذي طوره فرايز وزملائه، وأضافوا رؤى مستمدة من علم النفس السلوكي. وقد أدى هذا المزج من النظرية اللغوية البنوية والتحليل التبايني والإجراءات السمعية الشفهية وعلم النفس السلوكي إلى ظهور الطريقة السمعية اللغوية. وقد زعمت السمعية اللغوية (وهو المصطلح الذي صاغه البروفيسور نيلسون بروكس في عام 1964) أنها حولت تدريس اللغة من فن إلى علم، مما من شأنه أن يمكن المعلمين من إتقان لغة أجنبية بفعالية وكفاءة. وقد تم اعتماد هذه الطريقة على نطاق واسع لتدريس اللغات الأجنبية في الكليات والجامعات في أمريكا الشمالية. كما وفرت الأساس المنهجي للمواد اللازمة لتدريس اللغات الأجنبية على مستوى الكليات والجامعات في الولايات المتحدة وكندا، وشكلت مبادئها الأساس لسلسلة واسعة الاستخدام مثل:

- سلسلة الإنجليزية Lado (1977) (Lado)

- سلسلة الإنجليزية 900 (English Language Services 1964)

وعلى الرغم من أن هذه الطريقة بدأت تفقد شعبيتها في أواخر الستينيات لأسباب سنناقشها لاحقًا، إلا أن علم اللغة السمعي والمواد القائمة على مبادئ اللغة السمعية لا تزال مستخدمة حتى اليوم. دعونا نلخص ميزات الطريقة السمعية اللغوية على مستويات المنهج والشكل والإجراء.

من بين الأسباب الأكثر أهمية ما يلي:

1- إن تعلم اللغة الأجنبية هو في الأساس عملية تكوين عادات ديناميكية. تتشكل العادات الجيدة من خلال تقديم إجابات صحيحة بدلاً من ارتكاب الأخطاء. من خلال حفظ الحوارات وأداء التدريبات النمطية، يتم تقليل فرص ارتكاب الأخطاء. اللغة هي سلوك لفظي - أي الإنتاج التلقائي وفهم العبارات - ويمكن تعلمها من خلال حث الطلاب على القيام بالتطبيقات.

2- يتم تعلم مهارات اللغة بشكل أكثر فعالية إذا تم تقديم العناصر المراد تعلمها في اللغة المستهدفة في شكل شفوي قبل رؤيتها في شكل مكتوب. هناك حاجة إلى التدريب السمعي الشفهي لتوفير الأساس لتطوير مهارات لغوية أخرى.

3- يوفر القياس أساسًا أفضل لتعلم اللغة من التحليل. يتضمن القياس عمليات التعميم والتمييز. لذلك لا يتم تقديم تفسيرات للقواعد إلا بعد أن يمارس الطلاب نمطًا في مجموعة متنوعة من السياقات ويعتقد أنهم اكتسبوا إدراكًا للقياسات المعنية. يمكن أن تمكن التدريبات المعلمين من تكوين قياسات صحيحة. ومن ثم فإن المنهج المتبع في تدريس القواعد النحوية هو نهج استقرائي في الأساس وليس استنتاجيًا.

4- لا يمكن تعلم المعاني التي تحملها كلمات لغة ما بالنسبة للمتحدث الأصلي إلا في سياق لغوي وثقافي وليس في عزلة. وبالتالي فإن تدريس لغة ما ينطوي على تدريس جوانب النظام الثقافي للأشخاص الذين يتحدثون اللغة. (ريفرز 1964: 19-22)

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

وفي الدفاع عن هذه المبادئ، كان أنصار نظرية اللغة السمعية يعتمدون على نظرية متطورة في علم النفس السلوكي. وقد وضع عالم السلوك البارز في جامعة هارفرد ب. ف. سكينر نظرية في التعلم يمكن تطبيقها على تعلم اللغة في كتابه "السلوك اللفظي" (1957)، حيث ذكر: "ليس لدينا سبب للافتراض ... أن السلوك اللفظي يختلف عن السلوك غير اللفظي، أو أنه يجب استدعاء أي مبادئ جديدة لتفسيره" (1957: 10). ويفضل نظريته القوية حول طبيعة اللغة وتعلم اللغة، أصبح بإمكان علماء "السمعية اللغوية" الآن أن يتجهوا إلى تصميم دورات ومواد تدريس اللغة.

نظرًا لأن أسلوب التعليم السمعي اللغوي هو في المقام الأول منهج شفوي لتدريس اللغة، فليس من المستغرب أن تتضمن عملية التدريس تعليمًا شفهيًا مكثفًا. يركز التعليم على الكلام الفوري والدقيق؛ ولا يوجد سوى القليل من التسهيلات للشرح النحوي أو الحديث عن اللغة. ويقدر الإمكان، يتم استخدام اللغة المستهدفة كوسيلة للتعليم، ولا يُنصح بالترجمة أو استخدام اللغة الأم. تعتبر الفصول التي تضم عشرة طلاب أو أقل هي الأفضل، على الرغم من أن الفصول الأكبر حجمًا غالبًا ما تكون هي القاعدة. يسرد بروكس الإجراءات التالية التي يجب على المعلم اتباعها في استخدام أسلوب التعليم السمعي اللغوي:

- 1- عمل نماذج تعليمية من قبل المعلم.
 - 2- إخضاع اللغة الأم للغة الثانية.
 - 3- التدريب المبكر والمستمر للأذن واللسان دون اللجوء إلى الرموز المرسومة.
 - 4- تعلم البنية من خلال ممارسة أنماط الصوت والترتيب والشكل، بدلاً من التفسير.
 - 5- تلخيص المبادئ الأساسية للبنية ليستخدامها الطالب عندما تكون البنية مألوفة بالفعل، وخاصة عندما تختلف عن تلك الموجودة في اللغة الأم. . . .
 - 6- تقصير الفترة الزمنية بين الأداء والنطق الصواب أو الخطأ، دون مقاطعة الاستجابة. وهذا يعزز عامل التعزيز في التعلم.
 - 7- تقليل المفردات إلى الحد الأدنى حتى يتم تعلم جميع البنى المشتركة.
 - 8- دراسة المفردات من خلال السياق.
 - 9- الممارسة المستمرة في استخدام اللغة فقط في الشكل الجزئي للمتحدث-المستمع- في الموقف التعليمي.
 - 10- التدريب على الترجمة فقط كتمرين أدبي على مستوى متقدم. (بروكس 1964: 142)
- وفي درس (سمعي - لغوي) نموذجي، يجب ملاحظة الإجراءات التالية:

- 1- يسمع الطلاب أولاً إلى حوار نموذجي (إما يقرأه المعلم أو على شريط) يحتوي على البنى الرئيسية التي تشكل محور الدرس. يكررون كل سطر من الحوار، فرديًا وفي داخله. ينتبه المعلم إلى النطق والتجويد والطلاقة.
- 2- يتم تصحيح أخطاء النطق أو القواعد بشكل مباشر وفوري. يتم حفظ الحوار تدريجيًا، سطرًا بسطر. يمكن تقسيم السطر إلى عدة عبارات إذا لزم الأمر. يتم قراءة الحوار بصوت عالٍ في جوقة، لا يعتمد الطلاب على كتبهم طوال هذه المرحلة.
- 3- يتم تكييف الحوار مع اهتمامات الطلاب أو موقفهم، من خلال تغيير بعض الكلمات أو العبارات الرئيسية. يتم تمثيل ذلك من قبل الطلاب.
- 4- يتم اختيار بعض الهياكل الرئيسية من الحوار واستخدامها كأساس لتدريبات متنوعة. يتم ممارستها أولاً بشكل جماعي ثم بشكل فردي. قد يتم تقديم بعض التفسيرات النحوية في هذه المرحلة، ولكن بالحد الأدنى.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

5- قد يستعين الطلاب بالكتاب الدراسي، وقد يتم تقديم أنشطة القراءة أو الكتابة أو المفردات المتابعة بناءً على الحوار. في المستوى المبتدئ تكون الكتابة تقليدية بحتة وهي عبارة عن نسخ الجمل التي تم التدرب عليها. ومع زيادة الكفاءة قد يكتب الطلاب أشكالاً مختلفة من العناصر البنيوية التي تدربوا عليها أو يكتبون فقرات قصيرة حول مواضيع معينة بمساعدة أسئلة تأطيرية، والتي ستوجه استخدامهم للغة.

6- قد تتم الأنشطة المتابعة في مختبر اللغة، حيث يتم إجراء المزيد من الحوار والعمل التدريبي.

تراجع الطريقة السمعية اللغوية:

بلغت السمعية اللغوية فترة انتشارها الأوسع في ستينيات القرن العشرين، وتم تطبيقها على تدريس اللغات الأجنبية في الولايات المتحدة وعلى تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية أو أجنبية. وقد أدت إلى ظهور دورات واسعة الاستخدام مثل اللغة الإنجليزية 900 وسلسلة اللغة الإنجليزية Lado، فضلاً عن النصوص المستخدمة لتدريس اللغات الأوروبية الرئيسية. ولكن بعد ذلك جاءت الانتقادات على حمتين. من ناحية تعرضت الأسس النظرية للغة السمعية للهجوم باعتبارها غير سليمة من حيث نظرية اللغة ونظرية التعلم. ومن ناحية أخرى وجد الممارسون أن النتائج العملية لم ترق إلى مستوى التوقعات. وكثيراً ما وجد الطلاب غير قادرين على نقل المهارات المكتسبة من خلال اللغوية السمعية إلى التواصل الحقيقي خارج الفصل الدراسي، ووجد الكثيرون أن تجربة الدراسة من خلال الإجراءات اللغوية السمعية مملة وغير مرضية.

نتج عن النقد النظري لمبادئ السمعية اللغوية تغييرات في النظرية اللغوية في ستينيات القرن العشرين. رفض عالم اللغويات نعوم تشومسكي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المنهج البنيوي لوصف اللغة وكذلك النظرية السلوكية لتعلم اللغة. "اللغة ليست بنية عادة. السلوك اللغوي العادي ينطوي بشكل طبيعي على الابتكار وتكوين جمل وأنماط جديدة وفقاً لقواعد التجريد والتعقيد الكبيرين" (تشومسكي 1966: 153).

لقد اقترحت نظرية تشومسكي في النحو التحويلي أن الخصائص الأساسية للغة تنبع من جوانب فطرية للعقل ومن كيفية معالجة البشر- للخبرات من خلال اللغة. وقد أحدثت نظرياته ثورة في علم اللغة الأمريكي وركزت انتباه اللغويين وعلماء النفس على الخصائص العقلية التي يستخدمها الناس في استخدام اللغة وتعلم اللغة. كما اقترح تشومسكي نظرية بديلة لتعلم اللغة لنظرية السلوكيين. فقد اعتبر السلوكيون تعلم اللغة مشابهاً من حيث المبدأ لأي نوع آخر من التعلم. وكان خاضعاً لنفس قوانين التحفيز والاستجابة والتعزيز والتراط. وزعم تشومسكي أن مثل هذه النظرية في التعلم لا يمكن أن تكون بمثابة نموذج لكيفية تعلم البشر- للغة، لأن الكثير من استخدام اللغة البشرية ليس سلوكاً مقلداً ولكنه يتم إنشاؤه من جديد من المعرفة الأساسية للقواعد المجردة. لا يتم تعلم الجمل عن طريق التقليد والتكرار ولكنها "تولد" من "كفاءة" المتعلم الأساسية. وفيما أصبح النموذج السمي اللغوي بأكمله موضع تساؤل.

ظهرت العديد من مقترحات الطرق البديلة في السبعينيات والتي لم تزعم وجود أي روابط مع تدريس اللغة السائدة وأبحاث اكتساب اللغة الثانية. وشملت هذه الاستجابة الجسدية الكاملة، والطريقة الصامتة، والتعلم الإرشادي. جذبت هذه الأساليب بعض الاهتمام في البداية ولكنها لم تستمر في جذب مستويات كبيرة من القبول. وقد عكست مقترحات أخرى منذ ذلك الحين التطورات في التعلم العام ومجالات أخرى خارج مجتمع تدريس اللغة الثانية، مثل اللغة الكاملة، والذكاءات المتعددة، والبرمجة اللغوية العصبية، وتعليم اللغة القائم على الكفاءة، والتعلم اللغوي التعاوني. ومع ذلك، فقد استند تدريس اللغة السائد منذ الثمانينيات بشكل عام إلى النظريات المعاصرة للغة واكتساب اللغة الثانية كأساس لمقترحات التدريس؛ كالمناهج المعجمي، وتدريس اللغة التواصلية، والمناهج الطبيعي، والتدريس القائم على المحتوى، والتدريس القائم على المهام. ومع ذلك فإن الاهتمام بالدقة النحوية الذي كان محوراً لعلم اللغة السمي لم يختف، ويظل يشكل تحدياً لعلم اللغة التطبيقي المعاصر. (انظر: Doughty and Williams 1998).

النتيجة:

ترى نظرية اللغة السمعية أن تعلم اللغة يشبه أشكال التعلم الأخرى. ولأن اللغة نظام رسمي يحكمه قواعد، فيمكن تنظيمها رسمياً لتحقيق أقصى قدر من كفاءة التدريس والتعلم. وبالتالي تؤكد نظرية السمعية اللغوية على الجوانب الديناميكية لتعلم اللغة واستخدامها. وهناك العديد من أوجه التشابه بين تدريس اللغة الظرفية ونظرية اللغة السمعية. فالترتيب الذي يتم به تقديم مهارات اللغة، والتركيز على الدقة من خلال التدريب والممارسة في الهياكل الأساسية وأنماط الجمل في اللغة المستهدفة، قد يشير إلى أن هذه الأساليب مستمدة من بعضها البعض. ولكن في الواقع، كان تدريس اللغة الظرفية تطويراً للطريقة المباشرة السابقة وليس له الروابط القوية مع علم اللغة وعلم النفس السلوكي التي تميز نظرية السمعية اللغوية. وتعكس أوجه التشابه بين الطريقتين وجهات نظر متشابهة حول طبيعة اللغة وتعلم اللغة، على الرغم من أن هذه الآراء في الواقع تطورت في بيئات مختلفة تماماً.

قائمة المراجع:

- برهومة، عيسى عودة، تمثلات اللغة والمجتمع في البيان والتبيين، منشورات الجامعة الهاشمية بالأردن 2007.
- بوفرة، عبد الكريم، علم اللغة الاجتماعي، مقدمة نظرية، مطبوع جامعي، جامعة محمد الأول، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وجدة، المغرب، الموسم الجامعي 2011-2012م، ص: 11.
- حجازي، محمود فهمي، مكانة اللغة العربية بين لغات العالم المعاصر. بحث ألقى في الندوة العربية الألمانية بالقاهرة، مارس 1977.
- طعيمة، رشدي أحمد، سلسلة دراسات في تعليم اللغة العربية، مكتبة مكة المكرمة، 1982.
- الفهري، عبد القادر الفاسي، اللغة والبيئة، منشورات الزمن، الكتاب 38، 2003.
- لوكان، توماس، علم اجتماع اللغة، ترجمة: أبو بكر أحمد باقادر، علامات ج 16، 1995.
- Allen, V. F. 1965. *On Teaching English to Speakers of Other Languages*. Champaign, Ill.: National Council of Teachers of English.
- American Council of Learned Societies. 1952. *Structural Notes and Corpus: A Basis for the Preparation of Materials to Teach English as a Foreign Language*. Washington, D.C.: American Council of Learned Societies.
- Bloch, B., and G. Trager. 1942. *Outline of Linguistic Analysis*. Baltimore: Linguistic Society of America.
- Bloomfield, L. 1933. *Language*. New York: Holt.
- Brooks, N. 1964. *Language and Language Learning: Theory and Practice*. 2nd ed. New York: Harcourt Brace.
- Brown, H.D. 1980. *Principles of Language Learning and Teaching*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
- Carroll, J. B. 1953. *The Study of Language: A Surveyor of Linguistics and Related Disciplines in America*. Cambridge: Harvard University Press.
- Carroll, J. B. 1966a. The contributions of psychological theory and educational research to the teaching of foreign languages. In A. Valdman (ed.), *Trends in Language Teaching*. New York: McGraw-Hill. 93-106.
- Carroll, J. B. 1966b. Research in foreign language teaching: The last five years. In R. G. Mead Jr. (ed.), *Language Teaching: Broader Contexts*. Northeast Conference Reports on the Teaching of

- Foreign Languages: Reports of the Working Committees. New York: MLA Materials Center. 12-42.
- Chastain, K. 1969. The audio-lingual habit theory versus the cognitive code learning theory: Some theoretical considerations. *International Review of Applied Linguistics* 7: 79-106.
- Chastain, K. 1971. *The Development of Modern Language Skills: Theory to Practice*. Chicago: Rand McNally.
- Chomsky, N. 1957. *Syntactic Structures*. The Hague: Mouton.
- Chomsky, N. 1959. A review of B. F. Skinner's *Verbal Behavior*. *Language* 35(1): 26-58.
- Chomsky, N. 1965. *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge: MIT Press.
- Chomsky, N. 1966. Linguistic theory. Reprinted in J. P. B. Allen and P. Van Buren (eds.), *Chomsky: Selected Readings*. London: Oxford University Press. 152-159.
- Darian, S. G. 1972. *English as a Foreign Language: History, Development, and Methods of Teaching*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Doughty, C., and J. Williams (eds.). 1998. *Focus on Form in Classroom Second Language Acquisitions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- English Language Services. 1964. *English 900*. New York: Collier Macmillan.
- Fries, C. C. 1945. *Teaching and Learning English as a Foreign Language*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Fries, C. C., and A. C. Fries. 1961. *Foundations for English Teaching*. Tokyo: Kenkyusha.
- Gagne, R. M. 1962. Military training and principles of learning. *American Psychologist* 17(2): 83-91.
- Hilgard, E. R. 1975. *Theories of Learning*. 2nd ed. New York: AppletonCentury-Crofts.
- Hockett, C. F. 1958. *A Course in Modern Linguistics*. New York: Macmillan.
- Hockett, C. F. 1959. The objectives and process of language teaching. Reprinted in D. Byrne (ed.), *English Teaching Extracts*. London: Longman, 1969.
- Hughes, J. P. 1968. *Linguistics and Language Teaching*. New York: Random House.
- Jakobovits, L. A. 1970. *Foreign Language Learning: A Psycholinguistic Analysis of the Issues*. Rowley, Mass.: Newbury House.
- Lado, R. 1957. *Linguistics across Cultures: Applied Linguistics for Language Teachers*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Lado, R. 1961. *Language Testing*. London: Longman.
- Lado, R. 1977. *Lado English Series*. 7 vols. New York: Regents.
- Lugton, R. (ed.). 1971. *Toward a Cognitive Approach to Second Language Acquisition*. Philadelphia: Center for Curriculum Development.
- Matthew, R. J. 1947. *Language and Area Studies in the Armed Services: Their Future and Significance*. Washington, D.C.: American Council on Education.
- Modern Language Association. 1962. *Reports of Surveys and Studies in the Teaching of Modern Foreign Languages*. New York: Modern Language Teaching Association.

- Moulton, W. 1966. *A Linguistic Guide to Language Learning*. New York: Modern Language Association.
- Moulton, W. G. 1961. Linguistics and language teaching in the United States: 1940–1960. In C. Mohrmann, A. Sommerfelt, and J. Whatmough (eds.), *Trends in European and American Linguistics, 1930–1960*. Utrecht: Spectrum. 82–109.
- Moulton, W. G. 1963. What is structural drill? *International Journal of American Linguistics* 29(2, pt. 3): 3–15.
- Parker, W. 1962. *The National Interest and Foreign Languages*. Washington, D.C.: Department of State.
- Rivers, W. M. 1964. *The Psychologist and the Foreign Language Teacher*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rivers, W. M. 1981. *Teaching Foreign Language Skills*. Chicago: University of Chicago Press.
- Skinner, B. F. 1957. *Verbal Behavior*. New York: Appleton-Century-Crofts.
- Smith, H. L. 1956. *Linguistics Science and the Teaching of English*. Cambridge: Harvard University Press.
- Stack, E. 1969. *The Language Laboratory and Modern Language Teaching*. New York: Oxford University Press.
- Stern, H. H. 1983. *Fundamental Concepts of Language Teaching*. Oxford: Oxford University Press.
- Tarvin, W., and Al Arishi. A. 1990. Literature in EFL: Communicative alternatives to audiolingual assumptions. *Journal of Readings* 34(1): 30–36.
- United States Office of Education. 1963. *The Language Development Program*. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.
- Zimmerman, C. B. 1997. Historical trends in second language vocabulary instruction. In J. Coady and T. Huckin (eds.), *Second Language Vocabulary Acquisition*. Cambridge: Cambridge University Press.